

लाफ्टर थेरेपी – तणावमुक्तीचा नवा उपाय

डॉ. विवेक विठ्ठल कोतेकर

सहाय्यक प्राध्यापक, मानसशास्त्र विभाग, राजाराम कॉलेज, कोल्हापूर ४१६ ००४ महाराष्ट्र, भारत

Corresponding author E-mail: kotekar.vivek37@gmail.com

Received: 08 July, 2024 | Accepted: 23 August, 2024 | Published: 26 August, 2024

लाफ्टर थेरेपी ही आज जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या पर्यायी उपचारांपैकी एक आहे. हास्य थेरेपी ज्यामध्ये योग श्वासोच्छवासाचे तंत्र आणि हास्य व्यायामाचा समावेश आहे, ही हास्याला चालना देण्यासाठी प्रभावी पद्धत मानली जाते. जरी वेगवेगळ्या सिद्धांतांचा वापर करून हास्याचे स्पष्टीकरण केले जाऊ शकते, तरीही तीन मुख्य सिद्धांत आहेत: सामाजिक श्रेष्ठतेचा सिद्धांत, संज्ञानात्मक-बोधात्मक (विसंगतता) सिद्धांत आणि भावनिक सिद्धांत. सामाजिक श्रेष्ठतेच्या सिद्धांतामध्ये, आपण इतरांच्या वर्तनावर हसतो आणि त्यांच्यावरील आपले श्रेष्ठत्व प्रदर्शित करतो. संज्ञानात्मक-बोधनात्मक (असंगतता) सिद्धांतानुसार, लोक हसून त्यांच्या अपेक्षेच्या विरुद्ध असलेल्या परिस्थितीवर प्रतिक्रिया देतात. भावनिक सिद्धांतामध्ये, दुसरीकडे, हसणे ही दडपलेल्या भावनांची बाह्य अभिव्यक्ती मानली जाते. माणूस हा जगातील एकमेव प्राणी आहे, ज्याला हास्याची देणगी मिळाली आहे. विश्वाकडून ही देणगी मिळालेली मानव ही एकमेव प्रजाती आहे. निसर्गाशी जोडून घेतले तर आपोआप आनंदाचा अनुभव येऊ लागतो. हा आनंद हळूहळू आपल्या आत उतरतो. निसर्गाने हा आनंद प्रकट करण्याची देणगी मानवालाच दिली आहे. निसर्गाची ही देणगी प्रकट करण्यासाठी हास्य हे प्रभावी माध्यम आहे. प्रस्तुत लेखामध्ये या थेरेपिचा थोडक्यात परामर्श घेण्याचा प्रयत्न केलेला आहे.

बीज शब्द : लाफ्टर थेरेपी, तणावमुक्ती

प्रस्तावना

मार्च २०२४ मध्ये प्रकाशित झालेल्या जागतिक आनंद अहवालात भारताचे स्थान १४३ देशांमध्ये १२६ आहे. गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने ते खाली खाली येत आहे (John & Layard, 2024). याचा अर्थ ताणतणाव, नैराश्य व उदासी यासारख्या भावना वाढत चालल्या आहेत असे दिसून येत आहे. गेल्या पाच दशकांमध्ये, वैज्ञानिक संशोधनात असे दिसून आले आहे की हास्याचा आपल्या शरीरावर आणि मनावर खूप सकारात्मक प्रभाव पडतो (Stiwi & Rosendahl, 2022; Amici, 2019). आजकाल लोक हसायला विसरले आहेत. दिवसेंदिवस समाजात गांभीर्य वाढत आहे. आजारांचा प्रादुर्भाव झपाट्याने वाढत आहे. माणसा-माणसातील संवाद तुटत चालला आहे. सामाजिक परिस्थिती बदलल्यामुळे माणसाची मानसिकताही बदलली आहे. माणसाला स्वतःबद्दल विचार करायला वेळ नाही (Hay, 2014). स्वतःकडे सकारात्मक दृष्टीकोनातून पाहण्यासाठी वेळ नाही. कृत्रिमता जीवनात आली आहे. जीवनातील आनंदी

आणि आनंदाच्या क्षणांचे चिंतन न केल्यामुळे, समाजात चिंता वाढली आहे (Chamuha, 2019). स्वार्थ आणि स्वकेंद्रिततेमुळे माणूस संकुचित होत आहे. याची अनेक उदाहरणे आपल्या आजूबाजूला पाहायला मिळतात. आनंदाचा अभाव आपल्याला सर्वत्र दिसून येतो, कारण माणसांच्या चेहऱ्यावरून आनंद नाहीसा होत आहे (Kataria, 2018, 2012).

या सर्वांवर एक प्रभावी उपाय म्हणून लाफ्टर थेरपी उदयास येत आहे (Adam, 2018; Yim, 2016; Gelkopf, 2011). सध्याच्या काळात आरोग्य चांगले राखणे खूप गरजेचे आहे. लाफ्टर थेरपीने हजारो लोकांना तणावाशी यशस्वीपणे लढायला शिकवले आहे. हास्याने अनेकांना संकटांना सामोरे जाण्याची प्रेरणा दिली आहे (Kataria, 2018).

माणूस हा जगातील असा प्राणी आहे, ज्याला हास्याची देणगी मिळाली आहे. विश्वाकडून ही देणगी मिळालेली मानव ही एकमेव प्रजाती आहे. माणूस जितका हसतो तितका इतर कोणताही प्राणी हसत नाही. आनंदी राहणे आणि तो आनंद प्रकट करणे हे मानवी स्वभावाचे मूळ स्वरूप आहे. माणूस हा निसर्गाचा एक भाग आहे. निसर्गाशी जोडून घेतले तर आपोआप आनंदाचा अनुभव येऊ लागतो. हा आनंद हळूहळू आपल्या आत उतरतो. निसर्गाने हा आनंद प्रकट करण्याची देणगी मानवालाच दिली आहे. निसर्गाची ही देणगी प्रकट करण्यासाठी हास्य हे प्रभावी माध्यम आहे.

१. लाफ्टर थेरपी

लाफ्टर थेरपी ही आज जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या पर्यायी उपचारांपैकी एक आहे (Kataria, 2018). या थेरपीचा वापर आजही जगभरात सुरू आहे. लाफ्टर थेरपी मानवी जीवनाच्या विविध क्षेत्रांवर परिणाम करत आहे (Katia, 2022; Francisco, 2019). परिणामी, शास्त्रज्ञ आणि संशोधक गेल्या काही दशकांपासून हास्यावर वैज्ञानिक संशोधन करत आहेत (Pérez-Aranda, 2019; Ghodsbin, 2015; Kong & et al., 2014; Ko Yeon, 2013). म्हणूनच मानवी जीवन निरोगी आणि तंदुरुस्त होण्यासाठी लाफ्टर थेरपी एक प्रभावी तंत्र म्हणून उदयास येत आहे. जर हसण्याचा वापर काळजीपूर्वक आणि गांभीर्याने केला गेला तर ते जीवन तणावमुक्त, नैराश्यामुक्त, शांत, आनंदी आणि संतुलित बनविण्यात मदत करेल (Armat et al., 2022; Yim, 2016).

२. हास्याची ऐतिहासिक ओळख

जगभरातील अनेक संशोधकांनी आधुनिक हास्य थेरपीच्या विकासात योगदान दिले आहे (Kataria, 2012). विनोद आणि औषध यांच्या परस्परसंबंधाची असंख्य ऐतिहासिक उदाहरणे आहेत. उदाहरणार्थ, प्राचीन ग्रीक वैद्यांनी कॉमेडियन्सच्या हॉलला भेट देणे हे उपचार प्रक्रियेचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणून थेरपीला जोडलेले आहे. तदनुसार, पारंपारिक औषधाबरोबरच हसण्यास प्रेरणा देण्यासाठी विदूषकांच्या सेवांचा समावेश केल्यामुळे, सुरुवातीच्या मूळ अमेरिकन लोकांनी उपचारांमध्ये विनोद आणि हास्याचा गहन उपाय वापरला. (Kleisiaris & Sfakianakis, 2014).

14 व्या शतकातील फ्रेंच सर्जन हेन्री डी माँडेव्हिल यांनी शल्यक्रिया प्रक्रियेच्या वेदनांपासून रुग्णांचे लक्ष विचलित करण्यासाठी तसेच जलद पुनर्प्राप्तीसाठी थेरपीसाठी विनोदाचा वापर केला. त्यांनी त्यांच्या “Cyrurgia” (Cleark, 1931) या पुस्तकात या प्रथेची माहिती दिली आहे. 16 व्या शतकात, इंग्रज विद्वान रॉबर्ट बर्टन यांनी मनोरुग्ण विकारांवर उपचार करण्यासाठी विनोदाचा वापर करून या प्रथेचा विस्तार केला, ज्याची चर्चा त्यांच्या पुस्तक, द अॅनाटॉमी ऑफ मेलेन्कोली (Burton, 1977) मध्ये केली आहे. त्याच वेळी, मार्टिन ल्यूथर या जर्मन धर्मगुरूने खेडूतांच्या समुपदेशनाचा एक महत्त्वाचा घटक म्हणून मानसिक आजारांवर उपचार करण्यासाठी विनोदाचा वापर केला. ल्यूथरने नैराश्याने त्रस्त असलेल्या लोकांना स्वतःला वेगळे न ठेवण्याचा सल्ला दिला, तर त्यांना हसवू शकतील अशा मित्रांसोबत स्वतःला वेढण्याचा सल्ला दिला (Wells, 2001).

३. हास्यावरील आधुनिक संशोधन

1960 च्या उत्तरार्धात डॉ. विल्यम फ्राय यांनी हास्याचा शरीर विज्ञानावर काय परिणाम होतो याचा अभ्यास केला. डॉक्टर विल्यम फ्राय यांना हास्यशास्त्राचे पिता म्हणून ओळखले जाते. त्यांनी अमेरिकेच्या स्टॅन्डफोर्ड विद्यापीठामध्ये हास्याचा शरीरावर होणाऱ्या परिणामांचा सखोल अभ्यास केला. या अभ्यासामध्ये त्यांनी विविध उदाहरणांनी स्पष्ट केले आहे की, शरीरामधील जवळजवळ सर्व महत्त्वाच्या संस्था प्रसन्न व उत्तेजित होतात.

नॉर्मन कझिन्स (1979) अमेरिकेतील राजकीय पत्रकाराने अॅनाटॉमी ऑफ अॅन इलनेस हे पुस्तक लिहिले. या पुस्तकात त्यांनी त्यांचा आजार आणि त्यातून ते कसे बाहेर पडले याबद्दल लिहिले आहे. या पुस्तकात त्यांनी सांगितले की, जीवघेण्या आजारातून बाहेर

पडण्यासाठी रोजच्या दहा मिनिटांच्या हास्य प्रशिक्षणाचा त्यांना खूप फायदा झाला. त्याला असे आढळले की फक्त दहा मिनिटांच्या पोटाच्या हसण्याने दोन तास वेदनारहित झोप घेता येते.

नॉर्मन कझिन्स यांच्यामुळे प्रेरित होऊन डॉ. ली बर्क, त्यांचे सहकारी आणि संशोधन करणाऱ्या समितीने खळखळून हसण्याचा किंवा मनमोकळेपणे हसण्याचा शरीरावर काय परिणाम होतो याचा अभ्यास केला. ली बर्क यांना असे आढळून आले की, हसल्यामुळे तणावाचे जे हार्मोन्स असतात त्यांची पातळी कमी होते आणि शरीराची रोगांशी लढण्याची क्षमता देखील वाढते. त्यांनी आपल्या संशोधनात लिहिलं आहे की हसण्यामुळे विशेष प्रकारचे प्रोटीन असतं ते आपल्या श्वास मालिकेचा वेगवेगळ्या प्रकारच्या संसर्गापासून बचाव करतं. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे हे प्रोटीन आपल्या शरीरामधील नॅचरल किलर सेल्स ची संख्या वाढवतो. या एक प्रकारच्या पांढऱ्या पेशी असून त्या आपल्या शरीराला वेगवेगळ्या आजार होण्यापासून वाचवण्याचं महत्त्वाचं काम करतात.

४. डॉ. मदन कटारिया - हास्य चळवळीचे प्रणेते

कटारिया (2012) यांनी त्यांच्या दीर्घ वैज्ञानिक अभ्यासातून आणि संशोधनातून, 'Laughter is a Beautiful Medicine' नावाच्या आरोग्य मासिकात एक लेख लिहिला. त्यांनी शोधून काढले की हसण्याचे मानवी शरीर आणि मनासाठी खूप फायदे आहेत. कटारिया (2012) हे पत्रकार नॉर्मन कझिन्स (1979) यांचे 'एनाटॉमी ऑफ एन इलनेस' पुस्तक आणि बर्क (1989, 2001 आणि 2008) यांच्या संशोधन कार्याने खूप प्रभावित झाले. प्रेरित आणि अभ्यासू डॉक्टरांनी ताबडतोब त्यांच्यावर आणि इतरांवर काय परिणाम झाला हे तपासण्याचे ठरवले.

अशा प्रकारे 1995 मध्ये लाफ्टर क्लबची चळवळ सुरू झाली. अवघ्या पाच जणांपासून सुरू झालेला हा लाफ्टर क्लब आज अब्जावधीत पोहोचला आहे. ही चळवळ भारतातच नाही तर जगभर पसरली. डॉ. कटारिया यांनी 1999 मध्ये युनायटेड स्टेट्समधील मानसोपचार तज्ज्ञ डॉ. स्टील विल्सन यांच्या निमंत्रणावरून पहिल्यांदा अमेरिकेला भेट दिली. हास्य योगाचा प्रचार आणि प्रसार जगभरात केला गेला (Kataria, 2018).

लाफ्टर योग ही जगातील सर्वात आश्चर्यकारक घटना मानली जाते. आज जगात 10,000 हून अधिक हास्य क्लब आहेत. अशा प्रकारे भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, स्वित्झर्लंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेन्मार्क, आयर्लंड, नेदरलँड, इंग्लंड, सिंगापूर, इंडोनेशिया, मलेशिया, व्हिएतनाम, इत्यादी 110 देशांमध्ये हास्य चळवळ पोहोचली आहे (Kataria, 2018).

५. हास्याचे फायदे

हास्यामध्ये बरे करण्याची शक्ती आहे. शरीरामध्ये ज्या ठिकाणी बरे होण्याची वा जखम बरी होण्याची जास्तीत जास्त गरज असते या ठिकाणी हसल्यामुळे मोठे बदल घडून आल्याचे दिसून येत आहे व्यक्तिगत फायदे लगेच दिसून येतात. भारतामधील व जगातील हजारो लोकांना हसल्यामुळे प्रचंड फायदे होताना दिसत आहेत.

५.१. हास्य एक शारीरिक व्यायाम

हा एक साधा व गमतीशीर व्यायाम आहे. यामुळे आपल्याला चांगले वाटू लागते. हास्य व्यायाम हा विशिष्ट बैसे काम करणारी व बिछान्याला खिळून राहिलेले किंवा खुर्चीत बसून राहिलेले आणि जेष्ठ लोकांना अतिशय उपयुक्त आहे. सकाळची फक्त 20 मिनिटांचे हास्य मनाला संपूर्ण दिवस उत्साही ठेवते. हास्यामुळे चेहऱ्यावरील स्नायूंमध्ये फरक पडलेला जाणवतो. चेहऱ्यावरच्या सुरकुत्या हळूहळू निघून जाण्याचे प्रकार आढळून आलेले आहेत. चेहऱ्यावरील भक्कम झालेल्या स्नायूंमुळे चेहरा तरुण दिसतो. पोटातील यकृत, प्लीहा, मूत्रपिंड आणि यासारख्या आतील अवयवांची व पचन संस्थेतील लहान व मोठ्या आतड्याची आंतरिक मालिश होते.

५.२. मानसिक, भावनिक व आध्यात्मिक फायदे

जीवनामध्ये येणाऱ्या वेगवेगळ्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी व तोंड देण्यासाठी हास्य हे अतिशय सहज उपाय आहे. हास्य हे माणसाला वर्तमाना मध्ये जगायला शिकवते. हास्य दुःखाची तीव्रता कमी करते व जीवनातील छोट्या-मोठ्या नाराज करणाऱ्या प्रसंगांची तीव्रता कमी करते. भीती राग व आळस यामुळे निर्माण होणाऱ्या दुःखद भावना हास्य नष्ट करते. त्यामुळे मनाला बरे वाटते. मनातील या भावना मोकळ्या झाल्यामुळे दुसऱ्यांविषयी दुष्ट भावना नष्ट होतात व आपण इतर व्यक्तींच्या दृष्टिकोनातून विचार करू शकतो. समोरच्या व्यक्तीला समजावून घेऊ शकतो. हास्य आपणास एवढे निस्वार्थी विशाल व उदार मनाचे बनवते की त्यामुळे आपणास दुसऱ्यांकडून काही गोष्टी घेण्यापेक्षा देण्यात आनंद मिळतो यामुळे आपल्या जीवनाची प्रगती होते व जगण्याला अर्थ प्राप्त होतो. जीवनात सहजता आणण्यास

मदत करते तसेच ते ताण-तणाव कमी करते. आपल्याला यापूर्वी कधीही मिळाला नसेल एवढा आनंद आपल्याला इतर लोकांच्या सानिध्यात मध्ये मिळू शकतो

५.३. सकारात्मक ऊर्जेची निर्मिती

जेव्हा सर्वजण एकत्र येऊन सांघिक हसतात तेव्हा त्यांच्यात असलेले सकारात्मक विचार सकारात्मक भावना व संवेदनशीलतेमुळे एक प्रकारची सकारात्मक सांघिक ऊर्जा निर्माण होते, त्यामुळे वातावरण सुधारते व जीवनात सकारात्मक दृष्टिकोन येतो. विनाशार्त, निर्विकारपणे व तर्कविरहित होऊन इतर लोकांशी संपर्क साधण्यामुळे एक प्रकारची अध्यात्मिक ऊर्जा निर्माण होते. मनाला हलके वाटायला लागते. मनामध्ये सद्भावना येऊ लागतात. व्यक्ती जीवनाचा परम स्वीकार करायला लागतो.

५.५. आत्मविश्वासाची निर्मिती

हास्यामुळे आपल्या मनात सुरक्षिततेची भावना निर्माण होते व त्यामुळे आत्मविश्वास वाढतो. आपल्यामधील लाज, संकुचितपणा, अवघडलेपणा कमी होऊन सहजता यायला लागते. ज्या गोष्टींमध्ये आपल्याला आत्मविश्वासाची गरज आहे अशावेळी जर आपण थोडेसे हसायला लागलो, हसण्याचा व्यायाम करायला लागलो तर शरीरामध्ये आनंदी संप्रेरके मिसळतात, यामुळे आपल्याला तात्काळ बरे वाटायला लागते व आत्मविश्वासाची भावना निर्माण होते.

५.६. आत्म-मूल्यामध्ये सुधारणा

अनेक व्यक्ती समाजामध्ये कमी मूल्य घेऊन जगताना दिसतात. यांच्यामध्ये सातत्याने कमीपणाची भावना दिसून येते. आयुष्य बेसूर वाटू लागते, अशा व्यक्तींनी जर हसण्याचे प्रशिक्षण आपल्या जीवनात घेतले तर त्यांच्या जीवनामध्ये विश्वास निर्माण व्हायला लागतो. माझ्याकडे काय नाही यापेक्षा माझ्याकडे काय आहे याकडे लक्ष देण्याची वृत्ती वाढायला लागते. ही वृत्ती ज्यावेळेस वृद्धिंगत होते त्यावेळेस व्यक्तीच्या मूल्यामध्ये सुधारणा व्हायला लागते.

५.७. नातेसंबंध व संपर्कात सुधारणा

जेव्हा आपण एखाद्या व्यक्ती बरोबर असतो तेव्हा त्याच्या बरोबरचे वैयक्तिक व किंवा भांडण कायमस्वरूपी राहणे कठीण होते. संघर्षमय परिस्थितीमध्ये आपण आपले लक्ष फक्त आपल्या गरजांकडे केंद्रित करतो इतरांच्या गरजांकडे दुर्लक्ष करतो. हास्य हा संघर्ष किंवा स्वार्थीपणा नाहीसे करते. हसल्यामुळे आपण परस्परांमध्ये मोकळेपणाने संवाद साधू शकतो. यामुळे एक प्रकारची सुरक्षितता निर्माण होते व संघर्षाच्या मुद्द्याला कमी महत्त्व दिले जाते. मनातले विचार स्पष्टपणे व मोकळेपणाने प्रकट केले जातात.

थोडक्यात, हास्य हा एक निरपेक्ष प्रेमाचा मार्ग आहे. मनाने प्रेम करणे सापेक्ष असते परंतु अंतःकरणातून प्रेम करणे हे निरपेक्ष असते. त्याच्या या वैशिष्ट्यपूर्ण गुणांमुळे व्यक्तींबरोबरच भावनात्मक जवळी इतकी साधली जाते की त्या व्यक्तींची व्यक्तिगत व आध्यात्मिक जवळीक साधण्याची आपणास इच्छा निर्माण होते.

६. हास्य योगाच्या तीन महत्त्वाच्या पायऱ्या

वर उल्लेख केलेले हास्याचे फायदे जर आपल्याला हवे असतील तर शास्त्रशुद्ध कसं हसलं पाहिजे याचं प्रशिक्षण घेतलं पाहिजे. हास्य थरेपी विकसित करत असताना या सर्व मुद्यांचा परामर्श घेऊन तीन महत्त्वाच्या पायऱ्या निर्माण करण्यात आल्या. ज्या पायऱ्यांचा उपयोग करून आपण हास्याचे फायदे मिळवू शकतो.

६.१. हास्य हे लांबवले पाहिजे

हास्याचे शास्त्रीय फायदे जर आपल्याला हवे असतील तर हसणं हे किमान दहा ते पंधरा मिनिटं लांबवलं गेलं पाहिजे. दैनंदिन जीवनात लोक हसतात हे कमीत कमी पाच ते सहा सेकंद हसतात. पण त्यांना फारसा शारीरिक किंवा मानसिक फायदा होत नाही. म्हणून लाफ्टर योगा मध्ये हास्य लांब होण्यासाठी व्यायाम प्रकार तयार केलेले आहेत. हे व्यायाम प्रकार कोणीही सहज पद्धतीने करू शकतो. व हास्याचे शारीरिक मानसिक आरोग्याचे फायदे घेऊ शकतो.

६.२. हास्य हे पोटातून आलं पाहिजे

हास्याच्या शारीरिक व आरोग्याच्या फायद्यासाठी ते पोटातून येणे फार गरजेचे आहे. हास्य हे श्वासपटलापासून आलं पाहिजे. सार्वजनिक ठिकाणी मोठ्याने हसण्याला सामाजिक बंधन असल्यामुळे तुम्ही हास्य क्लबमध्ये आरामात मोठ्याने व खोलवर हसू शकता.

विल्यम फ्राय यांचे संशोधन असे सांगते की, ज्यावेळेस एखादी व्यक्ती पोटातून हसते, त्यावेळेला तिच्या पोटामध्ये असणाऱ्या अंतर्गत अवयवांचा व्यायाम होतो.

६.३. हास्य हे विनाकारण असले पाहिजे

नैसर्गिक हास्य हे अटीवर अवलंबून असते. पण हास्ययोग सांगतो की, तुम्ही कोणत्याही कारणाशिवाय हसू शकता. हसण्याला कारणाची गरज असावीच लागते असे नाही. लोक कारण नाही म्हणून हसत नाहीत. यामुळे हास्य आज समाजामध्ये कमीकमी होत आले आहे. यासाठीच लाफ्टर योगा आज लोकांना विनाकारण हसण्यासाठी प्रवृत्त करत आहे.

समारोप

हास्य ही निसर्ग परमेश्वराने मानवाला दिलेली महान देणगी आहे. याचा वापर आपण रोजच्या व्यवहारात आवर्जून केला पाहिजे. सध्याच्या काळात हास्य थेरेपीवरील होत असलेली संशोधन ही या थेरेपीचं वाढतं महत्व दर्शवितात. अनेक संशोधक, शास्त्रज्ञांचा या थेरेपीच्या संशोधनातील रस हे याचं द्योतक आहे की, आजच्या काळात ही थेरेपी पर्यायी चिकित्सा पद्धती म्हणून वापरास येत आहे. काही शारीरिक रोग वगळता उदा. हर्निया, फेफरे येणे, शस्त्रक्रिया, गर्भवती महिला, महिलांच्या मासिक पाळी, रक्तस्त्राव होणे इ. ही थेरेपी कोणीही व्यक्ती अगदी सहज वापरू शकते. बागांमध्ये असलेल्या सार्वजनिक हास्य क्लब मध्ये हसू शकता किंवा आपल्या घरातही आवाज न करता हसू शकता. निसर्गाने दिलेले हे वरदान मानवजातीला उपकारक तर आहेच, पण पर्यायी उपचार सुद्धा आहे.

संदर्भ सूची

- Adam, R. (2018). The Healing Benefits of Humor and Laughter. Go to VA.gov. Retrieved July 25, 2021, from <https://www.va.gov/whole-health-library/tools/healing-benefits-humor-laughter.asp>
- Amici P. (2019). The Humor in Therapy: The Healing Power of Laughter. *Psychiatria Danubina*, 31 (Suppl 3), 503–508.
- Berk L., Tan S., Fry W., Napier B., and et, al. (1989). Neuroendocrine and stress hormone changes during mirthful laughter. *American Journal of Medical Science*. 298(6):390-396. doi:10.1097/00000441-198912000-00006. PMID: 2556917.
- Burton, R. (1977). *The Anatomy of Melancholy*. NYRB Classics.
- Chamuaha, A. (2019). Self-esteem, learned optimism, resilience and mental health among University students. *The International Journal of Indian Psychology*, 7(4), 565–569. <https://doi.org/10.25215/0704.064>
- Clarke, C. (1931). Henri De Mondeville. *The Yale journal of biology and medicine*, 3(6), 458–481.
- Cousins, N. (1979). *Anatomy of an Illness as Perceived by the Patient: Reflections on Healing and Regeneration*. Bantam Books.
- De Francisco, S., Torres, C., de Andrés, S., Millet, A., Ricart, M. T., Hernández-Martínez-esparza, E., Abades, M., & Trujols, J. (2019). Effectiveness of integrative laughter therapy to reduce anxiety, improve self-esteem and increase happiness: A naturalistic study at a day hospital for addictive disorders. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 16(21). <https://doi.org/10.3390/ijerph16214194>
- Gelkopf, M. (2011). The use of humor in serious mental illness: A review. *Evidence-based Complementary and Alternative Medicine*. <https://doi.org/10.1093/ecam/nep106>
- Ghodsbin, F., Sharif Ahmadi, Z., Jahanbin, I., & Sharif, F. (2015). The Effects of Laughter Therapy on General Health of Elderly People Referring to Jahandidegan Community Center in Shiraz, Iran, 2014: A Randomized Controlled Trial. In *IJCBNM*, 3(1).
- Hay. L. (2014). *You Can Heal Your Life*. Saket Prakashan.
- John F., H., & Layard, R. (2024). World Happiness Report 2024. In <https://happiness-report.s3.amazonaws.com/2024/WHR+24.pdf>.

University of Oxford: Wellbeing Research Centre.

<https://doi.org/10.18724/whr-kk3m-b586>

- Kataria, M. (2012). *The Inner Spirit of Laughter: Five Secrets from the Laughter Guru*. DR. Kataria School of Laughter Yoga.
- Kataria, M. (2018). *Laughter Yoga: Daily Laughter Practices for Health and Happiness*. Penguin Random House India.
- Kleisariis, C. F., Sfakianakis, C., & Papathanasiou, I. V. (2014). Health care practices in ancient Greece: The Hippocratic ideal. *Journal of medical ethics and history of medicine*, 7, 6.
- Ko, Y.-J., & Hyun, M.-Y. (2013). Effects of Laughter Therapy on Pain, Depression, and Quality of Life of Elderly People with Osteoarthritis. *Journal of Korean Academy of Psychiatric and Mental Health Nursing*, 22(4), 359.
<https://doi.org/10.12934/jkpmhn.2013.22.4.359>
- Kong, M., Shin, S. H., Lee, E., & Yun, E. K. (2014). The effect of laughter therapy on radiation dermatitis in patients with breast cancer: A single-blind prospective pilot study. *OncoTargets and Therapy*, 7, 2053–2059.
<https://doi.org/10.2147/OTT.S72973>
- Pednekar, A. (2021, September 22). Lakh Dukhon ki Ek Dava. *Hindi Vivek*. Retrieved January 17, 2022, from <https://hindivivek.org/4438>
- Pérez-Aranda, A., Hofmann, J., Feliu-Soler, A., Ramírez-Maestre, C., Andrés-Rodríguez, L., Ruch, W., & Luciano, J. V. (2019). Laughing away the pain: A narrative review of humour, sense of humour and pain. *European Journal of Pain*, 23(2), 220-233.
- Stiwi, K., & Rosendahl, J. (2022). Efficacy of laughter-inducing interventions in patients with somatic or mental health problems: A systematic review and meta-analysis of randomized-controlled trials. *Complementary therapies in clinical practice*, 47, 101552.
<https://doi.org/10.1016/j.ctcp.2022.101552>
- Wells, K. (2001). Humor therapy. In J. Longe (Editor) *The Gale Encyclopedia of Alternative Medicine* (pp. 1009-1010). Thomson Gale.
- Yim, J. E. (2016). Therapeutic benefits of laughter in mental health: A theoretical review. In *Tohoku Journal of Experimental Medicine* 239(3). pp243–249. Tohoku University Medical Press.
<https://doi.org/10.1620/TJEM.239.243>